

Expansão no Campus João Pessoa da Universidade Federal da Paraíba: Entre o diálogo e a alienação

Marco Antônio Farias Coutinho

Professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

marcoafcoutinho@gmail.com

Patrícia Alonso de Andrade

Professora do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)

patalonso@iq.com.br

Wylinna Carlos Lima Vidal

Professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

wylinna@yahoo.com.br

Resumo: O Campus de João Pessoa da Universidade Federal da Paraíba teve origem em 1965, a partir de um plano piloto de autoria do arquiteto Leonardo Stuckert. A área eminentemente plana de 161 hectares, a sudeste do centro da cidade, com acesso através da Avenida D. Pedro II e da BR-230, destaca-se por margear a Mata do Buraquinho (atual Jardim Botânico), vegetação remanescente de Mata Atlântica. O conceito do plano inicial pretendia a separação espacial dos núcleos educacionais, distribuindo os conjuntos edificadas nas áreas com cobertura vegetal menos densa, geralmente as zonas periféricas, preservando assim trechos de significativa vegetação dentro do Campus. Stuckert propunha uma ocupação com equilíbrio entre áreas livres e construídas. A arquitetura era uniforme, com edifícios horizontais, modulados com estrutura portante e planta livre, para assegurar flexibilidade e adequação aos variados programas. Ao longo do processo de implantação do Campus, registra-se a contribuição de mais três planos diretores – o primeiro, realizado pelo arquiteto Mário Rosa Soares em 1967, com traçado originado a partir das obras então já edificadas; o segundo, em 1971, por uma equipe paraense, com previsão de mobilidade interna para pedestres e vias para automóveis na periferia; e o terceiro, por um grupo local em 1972. Em todos os casos, percebe-se a forte influência de preceitos da arquitetura e do urbanismo modernos, fazendo desse Campus um exemplar significativo na Paraíba. Recentemente, a UFPB vem passando por um processo de expansão, com investimentos na abertura de novos cursos e ampliação de sua infraestrutura, o que se reflete em reformas e construção de novos edifícios na Cidade Universitária. Este trabalho pretende analisar em que medida essas novas obras dialogam ou conflitam com os planos, diretrizes e conceitos originais do Campus, através do estudo de sua implantação, tipo, tecnologia e materiais utilizados, e relação entre espaços construídos e não construídos.

Palavras-chave: Cidade Universitária, patrimônio moderno, renovação.

Abstract:

João Pessoa's Campus of Universidade Federal da Paraíba originated in 1965, from a master plan by Leonardo Stuckert, architect. The predominantly flat area of 161 acres, at southeast of city center, with access through Avenida D. Pedro II and BR-230, stands out for heming Buraquinho's forest (now the Botanical Garden), Atlantic vegetation remaining. The original plan's concept intended the spatial separation of educational centers, distributing the groups of buildings in areas with less dense vegetation, usually peripheral areas, thus preserving significant portions of vegetation inside the Campus. Stuckert proposed an occupation with a balance between built and open spaces. The architecture was composed by uniform, horizontal buildings, modulated on supporting structure and free plan, to ensure flexibility and suitability for various programs. Throughout the implanting process of the Campus, there are three others master plans' contributions - the first held by the architect Mario Rosa Soares in 1967, with original features from the existent buildings; the second one, in 1971 by a team of Pará, proposing internal mobility for pedestrians and roads for cars at the periphery; and the third one, by a local group in 1972. In all cases, we see the strong influence of the precepts of modern architecture and urbanism, making this Campus a significant example in Paraíba. Recently, UFPB has been undergoing a process of expansion, with investments in opening new courses and expand its infrastructure, which is reflected in reforms and construction of new buildings in University City. This paper discusses the extent to which these new works dialogue or conflict with the original plans, policies and concepts of the Campus, through the study of their location, type, technology and materials used, and the relationship between built and not built spaces.

Key words: University City, modern heritage, renovation.

Expansão no Campus João Pessoa da Universidade Federal da Paraíba: Entre o diálogo e a alienação

O programa Campus Universitário ou Cidade Universitária e a Arquitetura Moderna

O termo Campus Universitário refere-se ao conjunto de edifícios e demais espaços de uma instituição de ensino superior. O conceito pressupõe a integração espacial dos diversos setores de uma Universidade, trata-se de um modelo de origem estadunidense, em que uma extensa área congrega os diversos cursos em suas especificidades. A concentração espacial das partes é vista como uma condição facilitadora da sua gestão, em contraposição ao modelo inicial de faculdades de cursos diversos funcionando de modo autônomo e disperso em locais variados na cidade.

O período entre os anos de 1930 e 1950 registra um grande número de planos urbanísticos de Cidades Universitárias dentro e fora do Brasil. Merecem menção projetos como o da Universidade do Brasil (1936-37), de Lucio Costa e outros; o Plano Diretor para o Instituto Tecnológico de Illinois, em Chicago – EUA, elaborado por Mies van der Rohe em 1939; o trabalho de Enrique Del Moral, Mario Pani e Juan O’Gorman, juntamente com outros arquitetos mexicanos para a Cidade Universitária do México, em 1946; e o trabalho Carlos Raul Villanueva, que, a partir de 1950, elaborou o plano da Cidade Universitária de Caracas, projeto cujo desenvolvimento ele acompanharia ao longo de sua vida.

Figura 01 – Plano para Universidade do Brasil, Lúcio Costa com consultoria de Le Corbusier, 1936. Não foi concretizado devido à rejeição por parte do corpo docente da universidade. (Costa, 1997).

O surgimento dos projetos de Cidades Universitárias e a difusão da Arquitetura Moderna caminham juntos, são eventos entrelaçados. Segundo Tinen (2006, p.108), Henry Russell-

Hitchcock, em seu trabalho sobre a arquitetura na América Latina entre 1945 e 1955, menciona o reduzido número de intervenções urbanas, no entanto, aponta as Cidades Universitárias como experiências importantes *“por seu tamanho e complexidade (...) construídas principalmente após a segunda Guerra Mundial”*. Entre os arquitetos responsáveis por tais projetos, predomina a orientação moderna. Hitchcock destaca a experiência do México como a de melhor planejamento e elogia o trabalho de Jorge Moreira, que por fim coordenou o trabalho para a Cidade Universitária do Rio de Janeiro em outro sítio (TINEN, 2006). A Cidade Universitária do México é também destacada por Curtis (2008, p.494), que, ao comentar o projeto de Del Moral e equipe, afirma que, no México, assim como em outras partes da América Latina, a implantação da Cidade Universitária representava a secularização do Estado: *“essas microcidades de folhagens, torres cristalinas e arte moderna oficial, com sua mensagem de emancipação social, eram como Utopias em miniatura.”* Temas como o zoneamento funcional, a flexibilidade da implantação visando futuras expansões, a hierarquização dos percursos para automóveis e para o pedestre como elemento norteador do sistema de circulação, a utilização do concreto, o respeito às condicionantes climáticas, entre outros, evidenciam o diálogo das propostas com os princípios modernos.

Figura 02 – Cidade Universitária do México, construída entre 1950 e 1954: resultado da mescla dos preceitos da arquitetura moderna com a arquitetura tradicional mexicana (<http://www.unam.mx/patrimonio/portugues/index.html>, 2010).

Concebidas em extensas glebas, em geral afastadas dos centros urbanos consolidados, as Cidades Universitárias constituíam uma oportunidade de implantação de novas idéias, “cidades” nascidas a partir do nada, com funcionamento e necessidades autônomas. Adotava-se, em geral, uma escala urbanística generosa, o zoneamento funcional por grupos pedagógicos, conjuntos edificadas intercalados com a forte presença do verde, vias para automóveis localizadas preferencialmente nas bordas e entre os edifícios, com o predomínio de caminhos internos para pedestres.

O planejamento e a construção dos edifícios universitários funcionaram como um laboratório para aplicação de novas formas, técnicas e materiais construtivos. O uso extensivo do concreto, o cuidado com a orientação dos edifícios, a flexibilidade das soluções espaciais e uso de elementos de proteção solar se somaram à tradição arquitetônica local, tanto na escala urbanística como na arquitetônica.

Figuras 03 e 04 – Cidade Universitária de Caracas, 1944. Reconhecida como patrimônio cultural da humanidade (UNESCO, 2000) pela maestria com que são associados os princípios da Arquitetura Moderna Internacional e a herança colonial venezuelana e pela peculiaridade de ter em Carlos Raul Villanueva o único coordenador de seu desenvolvimento durante décadas. (http://www.centenariovillanueva.web.ve/CUC/Portal_CUC.htm, 2010).

O Campus I da UFPB – Surgimento e expansão

Compreendida como um dos eventos importantes da estruturação do ensino superior no Brasil, a criação da Universidade da Paraíba, iniciada em 1955, se deu a partir da reunião de uma série de faculdades existentes no Estado – Agronomia, em Areia (1936); Economia (1948), Direito (1951), Medicina (1952), Odontologia (1953), Engenharia (1957), Farmácia (1960) e Educação (1968) todas em João Pessoa além da Escola Politécnica (1954) e da Faculdade de Ciências Econômicas (1961) em Campina Grande. Em 1960, se deu a sua federalização, dando origem à UFPB.

A análise aqui proposta limita-se ao caso específico do Campus I – João Pessoa. A primeira preocupação para sua estruturação dizia respeito à escolha do sítio adequado à sua implantação. A preferência pela Fazenda São Rafael, doada pelo Governo do Estado para a construção do Campus Universitário, envolveu técnicos da Escola de Engenharia e do Ministério da Educação, objetivando a criação de uma nova zona de expansão urbana para a capital paraibana. A idéia de preservar o máximo de mata nativa esteve presente desde o início da escolha do sítio da construção do Campus da UFPB. Neste sentido, o arquiteto e professor da Escola de Engenharia, Leonardo Stuckert, iniciou o Plano Piloto em 1963, localizando os conjuntos edificados nas áreas

abertas destinadas ao antigo pasto. Assim, os centros de ensino foram implantados na porção sul, e a pedra fundamental foi colocada no atual Centro de Tecnologia em dezembro de 1965.

Figura 05 – Plano Piloto de Stuckert, com a implantação de um eixo de circulação ladeado pelas escolas de tecnologia e das ciências exatas e da natureza. (Prefeitura do Campus da UFPB, 2010, com edição dos autores).

O projeto da Escola de Engenharia definiu o conceito que seria utilizado em toda a primeira geração de edifícios: ocupação horizontal, flexibilidade espacial para programas variados, modulação estrutural em concreto, vedações em alvenaria ou madeira de lei, todos sem revestimentos. Dessa forma, o conjunto do CT (figuras 06 e 07) hierarquiza-se a partir da praça com anfiteatro circular, definindo a oeste a administração e a leste salas de aulas, laboratórios e oficinas.

Figuras 06 e 07 – A coesão do trabalho de Stuckert se vê no pensamento urbanístico para todo o conjunto e na arquitetura adaptada ao clima, através de pátios internos, amplos beirais e ventilação cruzada, gerando identidade e pregnância (UFPB, 1972, com edição dos autores na figura 06).

Entre 1966 e 1971, durante o reitorado do Capitão Guilardo Alves, a expansão da UFPB contou com a colaboração de técnicos e de projetos arquitetônicos de outros estados, a exemplo de Pernambuco e São Paulo. São dessa época os Institutos de Matemática e Física, além do

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, ambos desenhados por ETAU arquitetos de Recife. O Instituto de Química foi concebido pelo arquiteto estadunidense David Ellinwood, e o Conjunto Biológico, por Pedro Dieb, ambos do Escritório Técnico Universitário da UFPB. O Hospital Universitário foi elaborado em São Paulo¹. Nesta fase, a UFPB procurava concluir um Plano Diretor que consolidasse as primeiras edificações estruturadas pelo Plano Piloto de Stuckert. Para tanto, contrata, em 1966, a empresa de consultoria de projetos CONSULTEC, que sistematiza e registra os dados sobre a situação do campus, para entregá-los ao arquiteto Mario Rosa Soares, do Escritório Técnico da USP², responsável pela produção de um primeiro estudo. Nele, (figura 08), reforça-se a ocupação extensiva da área, com a implantação de todas as unidades dispersas pelo Campus. A introdução de um amplo sistema viário, e redução drástica da cobertura vegetal são marcas importantes desta idéia. Uma contribuição importante desse plano é a introdução do setor administrativo no Campus, com uma praça cívica anexa, contrariando o planejamento inicial, que já contava com a Reitoria no Parque Solon de Lucena, no centro da cidade.

¹ O Hospital Universitário foi planejado pelo Escritório Técnico da USP, que prestava consultoria para vários campi em instalação no país. O Coordenador do Escritório Técnico da UFPB na época, engenheiro Guilherme Pedrosa, informou ainda que o projeto foi alterado por especialistas em arquitetura hospitalar no Rio de Janeiro, sob o seu acompanhamento.

² A consultoria prestada pela USP através de convênio com a UFPB também serviu à realização do Plano Diretor de 1967.

- | | |
|--|---|
| 1. Institutos Básicos Centrais | 8. Setor de C. Humanas e Político-Sociais |
| 2. Serviços Complementares | 9. Elemento de Integração |
| 3. Setor Cultural e Artes | 10. Centro de Convivência Geral |
| 4. Setor Tecnológico e Produção | 11. Setor Residencial |
| 5. Setor de Bioquímica e Produção | 12. Setor Esportivo |
| 6. Setor de Ciências Médicas | 13. Setor Administrativo |
| 7. Setor de Ciências Médicas Aplicadas | 14. Serviços de Utilidade Pública |

Figura 08- Este plano, de 1967, contempla um acréscimo à área original do Campus, devido à introdução do Hospital Universitário na porção leste. Provavelmente, o desejo de preservação da Mata Atlântica remanescente, por parte da Reitoria, tenha motivado a contratação de outro plano em 1971. (Pereira, 2008, com edição dos autores).

Em 1971, um novo Plano Diretor é elaborado, desta feita pelo arquiteto-engenheiro paraense Alcyr Meira que, com sua equipe, tratava de espacializar as diretrizes da Reforma Universitária (1967), organizando o ensino através de centros de formação. O pensamento do governo militar era estruturar a formação entre básico e profissional, pondo fim ao sistema seriado e instituindo o de créditos, numa clara intenção de fracionar o ensino e dispersar a coesão das turmas.

O arquiteto paraense trazia ao planejamento idéias que se aproximavam do Plano Piloto de Stuckert. Meira conduzia a ocupação do campus a partir das edificações existentes, reforçando a conceituação inicial de economia de meios, horizontalidade, preservação da mata nativa. No memorial descritivo, pode-se ver a manutenção do setor administrativo no campus, ideia trazida por Mário Rosa Soares, e ainda o reforço da presença de uma Praça Cívica nas imediações da Biblioteca, Reitoria e Auditório³. Criava um sistema viário periférico com bolsões de estacionamento para todos os conjuntos edificados, sem, no entanto, permitir o cruzamento de veículos no interior do campus. Por fim, o plano dotava a Cidade Universitária de uma Praça de

³ Embora o Ministério da Educação da época buscasse a dispersão dos estudantes através da introdução do sistema de créditos que destruíria a continuidade das turmas idealizadas pelo sistema seriado, os arquitetos procuravam ordenar o espaço de maneira a proporcionar o contrário, o encontro. A ideia da Praça Cívica a coroar os principais edifícios do Campus – Reitoria, Biblioteca e Auditório – é lançada no plano de 1967, reforçada no de 1971 e mantida pelo plano de 1972, sendo somente abandonada nos anos seguintes.

Esportes situada fora do sítio original definido e abrigando toda a infraestrutura olímpica que a capital não possuía.

Figura 09 – Plano Diretor de Alcyr Meira: espaços concebidos a partir das edificações existentes. Em destaque, a área acrescida proposta para Praça de Esportes. (Pereira, 2008, com edição dos autores).

No reitorado de Humberto Nóbrega, em 1972, o Escritório Técnico da UFPB elabora um terceiro Plano Diretor. A equipe multidisciplinar - composta pelos arquitetos Mario di Lascio, Antonio Amaral e Silva e Pedro Dieb, contando com engenheiros civis e agrônomos, além de um bacharel em Direito - produziu um documento que sintetizava os principais pontos positivos dos planos anteriores, quais sejam: sistema viário periférico, com bolsões de estacionamento em cada conjunto edificado, sem cruzamento de veículos no Campus; introdução de passarelas cobertas de pedestres como elemento integrador dos vários centros de ensino e administração; horizontalidade e flexibilidade das edificações que manteriam as premissas originais de utilização de materiais aparentes, sem revestimento, com modulação estrutural em concreto, vedações em tijolos cerâmicos e madeira de lei, estruturas de cobertura em madeira de lei e cobertura com telhas de fibrocimento. O Plano Diretor procurava adequar as edificações ao clima tropical, valendo-se de amplos beirais, colchões de ar nos planos de cobertura, além de largos painéis de venezianas e cobogós. São desta fase o Conjunto Humanístico e o Restaurante Universitário, de Antonio Amaral, e a Biblioteca Central, de Acácio Gil Borsói⁴.

⁴ A Biblioteca paulatinamente passou a receber departamentos da Reitoria, tendo Borsói adaptado o projeto original para os dois usos. Com o tempo, o edifício foi todo ocupado pela administração principal, e um novo projeto seria encomendado para a Biblioteca.

Com Lynaldo Cavalcanti na Reitoria (1976-1980), a UFPB expandiu sua infraestrutura física e de pessoal. Foi nesta época que a administração deslocou-se definitivamente para o Campus, ocupando o edifício destinado à Biblioteca. Em 1978, solicitou-se ao arquiteto José Galbinski, professor da UNB, um projeto para a nova Biblioteca, o qual foi implantado desconsiderando as determinações do Plano Diretor vigente. Essa decisão pôs fim à idéia original da Praça Cívica, gerando um novo núcleo no centro do campus, próximo ao Restaurante. Em 1979, ergueu-se à sua frente o Centro de Vivência, desenhado por Armando Carvalho e Hélio Costa Lima, instalando definitivamente no local uma tensão viária. Acreditamos que, por esse motivo, o trânsito tenha sido aberto entre os bolsões de estacionamento, permitindo, de forma definitiva, que os veículos circulassem livremente no interior do campus⁵.

O Centro de Vivência insere-se suavemente, em topografia de leve declive, tomando como ponto de partida o nível do Restaurante. Articula-se com este através de uma ampla praça coberta, ladeada de pequenos volumes prismáticos que servem de lanchonete e sanitários. O desnível do terreno gera dois pisos intermediários à praça. No inferior, uma circulação larga divide o bloco bancário, voltado para a mata, do bloco dos Correios e Telégrafos e comércios, de frente para a rua da Biblioteca. Acima, no mezanino, voltado para a praça coberta, está o sindicato docente. De horizontalidade marcante, o prédio se vale dos planos de lajes com platibandas para definir sua volumetria. Construído com estrutura modular de concreto, tem vedações em tijolos rebocados e pisos interligados por escadas internas e rampas externas.

Figuras 10 e 11 – Horizontalidade e transparência caracterizam a imagem do Centro de Vivência. A conexão com o Restaurante se dá através pequenos desníveis e um jardim sombreado. (Marco Coutinho, 2010).

Essa segunda geração de edifícios do campus (1972-1982), excetuando-se a Biblioteca Central e o Centro de Ciências da Saúde (1979), de Carlos Carneiro da Cunha e Vandenkolk Tinoco, foi produzida pelo corpo técnico da Prefeitura Universitária, encorpada eventualmente por professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Observa-se, neste período, uma breve

⁵ Posteriormente dois outros caminhos lineares à mata foram abertos, um ligando a Reitoria ao CCEN e outro unindo o CCHLA à área do sindicato de funcionários e à Caixa Econômica. Atualmente, todas as antigas vias internas destinadas ao passeio foram alcançadas pelos veículos, que podem estacionar em quase pontos mais remotos do campus.

verticalização. Além dos dois edifícios citados, as instalações do Departamento de Biologia, o Atelier de Projetos do Curso de Arquitetura e urbanismo e um bloco de salas para professores, repetido em quatro centros de ensino, introduzem o primeiro pavimento na resolução dos seus programas, concentrando funções e liberando o terreno do entorno. Ressalta-se uma queda na especificação dos materiais e nos acabamentos construtivos em relação à primeira geração, fruto da escassez de recursos vivida pelas Universidades. Porém, os programas são habilmente tratados por seus respectivos autores, gerando soluções formais inovadoras, ancoradas nas premissas iniciais de contenção de custos e de padronização das soluções estruturais.

Do início da década de 1980 até meados dos anos 2000, o Campus I da UFPB não recebeu muitos recursos para expansão nem para manutenção de sua infra-estrutura. Certamente, um reflexo do período de transição do regime militar para a democracia e da política governamental que se seguiu, entre 1995 e 2002, de incentivo à privatização do ensino superior, sem investimentos significativos em universidades públicas. Assim, esse período caracterizou-se pela deterioração e relativo abandono do Campus. As poucas obras datadas dessa época são marcadas pelas soluções arquitetônicas e construtivas baratas, de baixa qualidade, além de configurarem construções isoladas, denotando aparente ausência de planejamento sistêmico para o Campus. A tipologia mais comum era a do bloco de laboratório isolado, térreo e prismático, construído com recursos específicos, captados por pesquisadores junto a empresas governamentais. Fazem exceção a esse contexto o edifício do Departamento de Música (1984, projeto de Armando José de Carvalho) e o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (1983/85/2000, projeto da equipe técnica da Prefeitura do Campus). Ambos apresentam programas de necessidades mais complexos, que demandaram uma melhor qualidade arquitetônica, retomando a conceituação projetual da primeira geração de edificações do Campus: manutenção da escala, das proporções e da homogeneidade do conjunto edificado; soluções técnico-construtivas racionalizadas e adequadas ao clima; criatividade no uso de materiais locais (a exemplo do uso de tijolo de oito furos como cobogó).

Figuras 12 e 13 – Escola de Musica – Partido que preserva a horizontalidade predominante nos demais edifícios do Campus. As cobertas são inclinadas em telha cerâmica e utilizam-se tijolos cerâmicos com oito furos como cobogós. (WylInna Vidal, 2010).

Recentemente, esse quadro começou a mudar. Desde abril de 2007, no esteio do Programa REUNI⁶, lançado pelo Governo Federal para promover a reestruturação e expansão do sistema federal de ensino superior, a UFPB vem recebendo investimentos para abertura de novos cursos e ampliação de sua infraestrutura, o que se reflete em freqüentes reformas e construções de novos edifícios na Cidade Universitária.

Ainda em 2007, a Prefeitura do Campus elaborou e apresentou à reitoria um Plano Diretor que permanece não reconhecido ou formalizado pelas instâncias competentes até o presente momento. Os técnicos da Prefeitura afirmam que buscam seguir, ainda que informalmente, os preceitos de tal plano em seu planejamento para as expansões no Campus I.

Esse plano prevê e ordena a construção de novas edificações, estacionamentos, jardins e áreas verdes, baseando-se na situação atual do local. Sinaliza-se alguma atenção ao patrimônio arquitetônico do campus, embora não detalhe quais edifícios devem ser preservados. Os edifícios presentes servem de parâmetro para as novas locações, e o sistema viário e de acessos permanecem praticamente inalterados. O diferencial está na proposta de verticalização de certos blocos existentes, visando o crescimento sem comprometimento das relações entre áreas livres e construídas. É marcante a preocupação com o meio ambiente natural, especificamente com a Mata Atlântica remanescente: propõe-se uma política de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente do campus, e a implantação de um programa de gestão de resíduos sólidos. Criam-se macrozonas destinadas a atividades recreativas em bosques, com ocupação de baixa densidade, além de macrozonas restritivas ao desenvolvimento urbano, reservadas à proteção da mata atlântica e de mananciais existentes. Também são previstas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) dentro do Campus, com restrições à implantação de atividades urbanas e com normas específicas de uso e ocupação. Há rápida menção aos parâmetros de acessibilidade, e registram-se planos de gestão empreendedores, como as operações urbanas no Campus, com a participação e recursos da iniciativa privada, e a urbanização consorciada entre os centros.

⁶ Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, instituído pelo decreto federal nº 6.096 de 24 de abril de 2007, "com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais".

Figuras 14 – Planta geral da Cidade Universitária, conforme Plano Diretor elaborado pela Prefeitura da UFPB em 2007 e que permanece não formalizado. (Prefeitura do Campus da UFPB, 2010, com edição dos autores).

No entanto, ocorre hoje uma situação peculiar: constituiu-se uma equipe de arquitetura e engenharia, vinculada diretamente à Reitoria, para elaborar projetos e executar obras cujos recursos provenham do Programa REUNI, paralelamente à Prefeitura Universitária, que segue desenvolvendo seus serviços, sem que haja comunicação ou interação entre os dois grupos, nem compatibilização entre seus projetos e demais trabalhos.

O resultado é que grande parte das recentes intervenções na Cidade Universitária formam uma produção avulsa: ignoram o conjunto construído existente, são desconexas entre si e completamente alheias às diretrizes que a equipe técnica da Prefeitura intenta pautar para o campus.

O contexto atual desperta a inquietação com o futuro do patrimônio arquitetônico e urbanístico do Campus I da UFPB. Ao longo de quatro décadas, os conceitos originais foram relativamente mantidos, e seu conjunto arquitetônico logrou conservar certa homogeneidade, com a preservação de edifícios mais antigos e de áreas livres planejadas. Contudo, os últimos quatro anos parecem ter sido suficientes para alterar significativamente esse equilíbrio. Para avaliar esse cenário, elegemos duas obras representativas da produção mais recente na Cidade Universitária,

para analisar sua arquitetura e sua relação com o entorno natural e construído. São elas: o Centro de Ciências Jurídicas - projeto de 2007 da chamada equipe REUNI, sob a coordenação do arquiteto Claudino Lins Nóbrega, com obra concluída em 2008; e o Centro Multimídia do Centro de Tecnologia (CT) - obra iniciada em 2010 conforme projeto de 2009, da equipe técnica da Prefeitura do Campus, sob a coordenação dos arquitetos Kaline Abrantes e Aristóteles Cordeiro, este último, professor do Departamento de Arquitetura do CT.

O novo edifício do Centro de Ciências Jurídicas e o Centro Multimídia do CT – Sintomas de uma alienação crescente?

Em 2009, o Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) foi transferido do centro da cidade, onde ocupava edifício tombado pelo IPHAN, para o Campus. Construído na porção leste do CT, ocupou setor antes destinado à ampliação das oficinas e laboratórios da área tecnológica. Concebido para abrigar a graduação e pós-graduação em Direito, o Centro tem dois pavimentos e é formado por dois volumes prismáticos em “L”. O vazio restante recebe uma torre hidráulica e de circulação vertical, além de um auditório em formato de um quarto de círculo. O conjunto é arrematado por um pórtico, também em “L” que conclui sua implantação, gerando uma pequena praça descoberta.

No térreo, as alas em “L” abrigam as coordenações, os departamentos, as salas de professores e a Biblioteca. No primeiro piso, estão as salas de aula.

Figuras 15 e 16 – Centro de Ciências Jurídicas: o pórtico que busca monumentalidade rompe com a escala do entorno, expondo boa parte do edifício aos rigores do sol poente. As salas de aula da ala sul necessitam de ventiladores, pois não possuem beirais nem outros elementos de proteção solar (Marco Coutinho, 2010).

Estruturado em concreto armado, com vedações em tijolos cerâmicos rebocados e revestidos com tinta lavável, o prédio tem suas fachadas cobertas por pastilhas cerâmicas, como quase todas as obras da fase do REUNI. As salas de aula do piso superior contam com forro em gesso e cobertura em telha de fibrocimento, sem laje.

A praça é pavimentada, com alguns canteiros que funcionam como bancos. A pouca vegetação existente é de pequeno porte, não provendo sombreamento durante o dia, sobretudo no turno da tarde, quando submetida aos rigores do poente.

Figuras 17 e 18 – À esquerda, o Centro de Ciências Jurídicas: praça descoberta e pavimentada, em contraste com o tratamento predominantemente arborizado e ajardinado dos conjuntos do entorno (caso do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, à direita). (WylInna Vidal, 2010).

O resultado é bastante contrastante com os edifícios do entorno, no tocante à sua implantação, escala e materiais. Ignorando a mata, na porção leste, e o prédio do DCE, praticamente tangente à sua ala sul, o edifício abre-se somente para a rua, ao norte, e para o estacionamento, a oeste.

Intervenção ainda em curso, e que mais enfaticamente reflete o distanciamento e a pouca relevância com que vem sendo tratado o conjunto de diretrizes que nortearam a implantação e desenvolvimento do Campus, é o Centro Multimídia do CT. Seu programa é relativamente simples. O edifício principal é cilíndrico, com diâmetro aproximado de 28m, abrangendo pilotis, que funciona como praça de eventos (capacidade para 400 lugares sentados), mais dois pavimentos. No primeiro piso, há um auditório para 200 pessoas e duas salas de inclusão digital para 40 computadores cada; no segundo, há sete salas de aula de cerca de 53m² cada uma. Ao lado, há um bloco de apoio prismático, de três níveis, com planta retangular de 80m² de área, que acomoda a circulação vertical (escada e elevador) e os banheiros, ligando-se ao primeiro por passarelas de 85 cm de comprimento. O sistema estrutural foi concebido em concreto armado. O bloco cilíndrico apresenta pilar central, com pilares e vigas radiais. Sua cobertura recebe telhas de fibrocimento ocultas por platibanda, e o bloco de apoio apresenta laje impermeabilizada.

Segundo as especificações projetuais, todo o revestimento externo da edificação será em pastilhas vitrificadas na cor branca. A fachada do bloco principal será composta por seqüências de esquadrias de correr em alumínio anodizado preto e vidro fumê, independentes dos pilares e protegidas por brises horizontais, também em alumínio anodizado preto. O bloco de apoio

apresenta vedação em vidro no pavimento térreo – certamente com a intenção de manter a permeabilidade visual proporcionada pelo pilotis do outro bloco.

Esse prédio está sendo implantado sobre o anfiteatro circular da Praça descoberta do CT, uma área retangular, de cerca de 90m x 45m, presente, desde a concepção original da Escola de Engenharia, como um espaço livre intencional (ou seja, área *non aedificandi*), servindo de elemento integrador entre as massas construídas: o prédio administrativo, os blocos de salas de aula e o edifício com os ambientes dos professores e com a praça coberta em seu pilotis.

A inserção do Centro Multimídia nesse local abala a relação de equilíbrio entre espaços edificados e livres do conjunto do CT, criando uma ruptura visual (ainda que o uso de pilotis tente amenizá-la), formal e tipológica de caráter irreversível.

Figuras 19 e 20 – Escola de Engenharia, 1969. A Praça, presente desde os primórdios do atual CT, e a obra do Centro Multimídia em andamento, prenunciando seu fim. (figura 19: UFPB, 1969; figura 20: WylInna Vidal, 2010).

Em seu processo de aprovação, o projeto foi apresentado à comunidade acadêmica pela direção do CT. Poucas foram as vozes discordantes, mesmo entre professores e estudantes de Arquitetura e Urbanismo, entre os quais seria esperada uma reflexão mais minuciosa em relação ao tratamento daquele espaço.

A naturalidade com que a proposta logrou êxito, determinando a morte anunciada da Praça do CT, motiva-nos a refletir acerca da relação que ora vigora entre o espaço do Campus e seus atuais usuários e dirigentes. A surpresa se dá, não quanto ao projeto em si, mas quanto ao sítio eleito para sua implantação: a praça, que, por definição, é lugar *non aedificandi*, sendo impensável a inserção de qualquer massa construída ali.

Figuras 21 e 22 – Centro Multimídia do CT - Implantação e canteiro de obra instalado sobre o anfiteatro. Distorção de escala, tipologia alheia ao conjunto e rompimento do equilíbrio entre cheios e vazios. (figura 21: Prefeitura do Campus da UFPB, 2010; figura 22: WylInna Vidal, 2010).

Considerações Finais: (Im) Possibilidade de preservação (?)

As duas obras analisadas foram escolhidas por serem exemplificativas da atual produção no Campus da UFPB. Elas demonstram que, tanto os projetos realizados pela equipe REUNI, como os da própria Prefeitura do Campus recaem na alienação frente ao contexto urbano e arquitetônico existente na Cidade Universitária, dificultando a sua preservação. Isso reflete uma ausência de reconhecimento de seu valor enquanto patrimônio moderno.

Os conceitos originais, presentes nos Planos Diretores das primeiras décadas e materializados nas pioneiras edificações, serviram de parâmetro para uma série de realizações durante a expansão do Campus da UFPB. Mas, assim como uma cidade, a Universidade é um organismo vivo, sujeito a mudanças e renovações que devem ser recebidas como processos naturais. A mudança preocupante, no entanto, é a alienação e isolamento percebidos em grande parte das recentes ampliações ocorridas, levando a crer que a Universidade não se preparou para esse momento de expansão. No *site* da UFPB, consultando-se o *link* do REUNI, não há um Plano Diretor, nem planta geral das intervenções que permitam uma compreensão do todo, lá está apenas a parte. O que se disponibiliza é um conjunto de obras isoladas, sem indicação de local ou configuração das respectivas implantações. Vê-se uma série de maquetes eletrônicas inseridas no nada, sem vizinhança aparente, a qual, na verdade, existe e tem relevância.

Na ausência de uma visão de conjunto, fica a dúvida: como a relação entre o novo e o existente interfere no processo de elaboração dos novos edifícios? A relação entre espaços livres e massas edificadas e a manutenção de uma relação generosa com a mata são aspectos igualmente relevantes. Parece indiscutível a necessidade de se ter um Plano Diretor com diretrizes bem conceituadas, fruto de um diagnóstico cuidadoso das áreas mais apropriadas à expansão,

renovação e mesmo demolição, ao reordenamento espacial, e à preservação rigorosa do patrimônio construído e natural. A partir de então, os novos conjuntos poderiam ser concebidos já mais verticalizados, com pilotis permitindo a circulação dos ventos, a continuidade visual, as praças cobertas sombreadas, coroando os encontros tão desejáveis. Essa premissa tão singela garantiria um diálogo entre os conjuntos edificados e as áreas livres verdes.

A Cidade Universitária da UFPB abriga um conjunto de edificações modernas de valor arquitetônico e histórico a ser preservado, para nortear futuras intervenções. Há de se evitar a falta de planejamento e, especificamente, de visão do conjunto, prevenindo intervenções que produzam danos irreversíveis, ou de difícil reversão. Considerando as boas referências de arquitetura moderna disponíveis, devemos ponderar acerca da qualidade de nossa produção arquitetônica recente. O Campus precisa se expandir, mas com que parâmetros? Se o moderno já é passado, qual será o futuro escolhido?

Em outros países latino-americanos como o México e a Venezuela, a questão da preservação apresenta avanços, visto que suas cidades universitárias modernas são um patrimônio reconhecido e protegido por tombamento. Fica a reflexão: Qual o destino de nosso patrimônio? Ao que parece, estamos diante do que poderia ser uma nova categoria a avultar o obituário arquitetônico classificado por Amorim (2007): a morte por alienação.

Referências bibliográficas

AMORIM, Luiz. Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista. Recife, 2007.

BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. 4 ed. Tradução: Ana Maria Goldberger. São Paulo: Perspectiva, 2003.

Centenario del natalício de Carlos Raúl Villanuevas. Ciudad Universitaria de Caracas, su máxima obra. Disponível em: < http://www.centenariovillanueva.web.ve/CUC/Portal_CUC.htm> Acesso em 04 jan. 2010, 15:15.

COSTA, Lúcio. Lúcio Costa: Registro de uma vivência. 2 ed. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.

CURTIS, William J. R. Arquitetura moderna desde 1900. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

MEIRA, A. et al. PB a universidade: Uma proposta espacial. Belém. PA: Grafisa, 1971.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

TINEM, Nelci. O alvo do olhar estrangeiro: O Brasil na historiografia da arquitetura moderna. 2 ed. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Campus Universitário. João Pessoa: Imprensa Universitária da Paraíba, ago. 1969.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. UFPB Campus: Plano Diretor. João Pessoa: Imprensa Universitária da Paraíba, out. 1972.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO. Disponível em:
<<http://www.unam.mx/patrimonio/portugues/index.html>> Acesso em 03 jan. 2010, 17:30.